

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 254 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	8
<i>Kirgizbayev Abdug'ffor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	12
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	15
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	20
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	25
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	29
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	34
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	37
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	43
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	47
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	51
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	55
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	58
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества скотта туроу в оценке литературной критики	62
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	67
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	71
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlari.....	76
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	79
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	82
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	86
<i>Amirqulova Dilnoza Bahridin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	89
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	92
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	98
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	101
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	104
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	107
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	111
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	114
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	119
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari.	123
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	127
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	130
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	135
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	138
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	142
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	145
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	151
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	154
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati	158
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	161
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	165
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	168
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	171
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	174
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	179
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish.....	182
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	189
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	192
<i>Abdimo'minova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	196
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	199
<i>Asraxonova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	204
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	208
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitara Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	212
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	216
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	221
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	225
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	228
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	231
<i>Soatova Rayxona Sadriddin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	234
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	238
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	242
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	246
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	250
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	

BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA KASBIY MAHORATNI SHAKLLANTIRISH TEKNOLOGIYASI

G'iyasova Nargiza Yunus qizi

Navoiy davlat universiteti Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy mahoratini shakllantirishning pedagogik va psixologik shart-sharoitlari hamda bosqichlari haqida fikr yuritilgan. Unda bo'lajak o'qituvchining o'z kasbiy faoliyatini samarali amalga oshirish jarayonida shaxsiy sifatlari va psixologik holatlari yoritilgan. Shuningdek, bo'lajak o'qituvchining kasbiy tayyorgarligi jarayonida kasbiy-pedagogik kompetentligini rivojlantirish shartlari, shuningdek, ijodkorlik ko'nikmalarini rivojlantirishning reproduktiv, produktiv, qisman izlanuvchan va kreativ bosqichlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: kasbiy-pedagogik ijodkorlik, kompetensiya, pedagogik va psixologik shartlar, didaktik bosqichlar, texnik fikr yuritish, o'z kuchiga ishonish, kasb mahoratini tinimsiz oshirish, emotsional qat'iylik, jarayonlarni boshqarish, ko'nikmalar va malakalar.

Abstract: The article reflects on the pedagogical and psychological conditions and stages of the formation of professional skills of future teachers. It highlights the personal qualities and psychological states of future teachers in the process of effectively implementing their professional activities. Moreover, it discusses the conditions for the development of professional-pedagogical competence and the formation of reproductive, productive, partially exploratory, and creative skills in developing creativity during the process of professional training.

Key words: professional-pedagogical creativity, competence, pedagogical and psychological conditions, didactic stages, technical reasoning, belief in one's own strength, continuous improvement of professional skills, emotional rigor, process management, skills, and qualifications.

Аннотация: В статье рассмотрены педагогические и психологические предпосылки и этапы формирования профессиональной компетентности будущих педагогов. Освещаются личностные качества и психологическое состояние будущего педагога в процессе эффективного осуществления профессиональной деятельности. Также рассмотрены условия развития профессионально-педагогической компетентности будущего педагога в процессе профессиональной подготовки, а также вопросы формирования репродуктивных, продуктивных, частично исследовательских и творческих навыков.

Ключевые слова: профессионально-педагогическое творчество, компетентность, педагогические и психологические условия, дидактические этапы, техническое мышление, вера в собственные силы, неустанное совершенствование профессионального мастерства, эмоциональная настойчивость, управление процессами, умения и навыки.

KIRISH

Bizga ma'lumki, hozirgi kunda oliy ta'lim muassasalari talabalarini o'qitish va ularni yetuk mutaxassis kadr sifatida tayyorlash uchun keng ko'lamli islohotlar olib borilmoqda. Zamonaviy jamiyatda mutaxassisning raqobatbardoshligi va muvaffaqiyati uning kasbiy mahorat darajasiga bog'liq. Kasbiy mahorat nafaqat nazariy bilim, balki amaliy ko'nikmalar, innovatsion yondashuv va o'z ustida ishlash qobiliyatini ham o'z ichiga oladi. Ushbu maqolada kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyalari, uning bosqichlari va zamonaviy ta'limdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Jamiyatda amalga oshirilayotgan islohotlar talablariga to'laqonli javob beruvchi, ishlab chiqarish sohasida yuzaga kelgan raqobatga bardoshli, keskin o'zgarishlarga moslasha oluvchi, shuningdek, mehnat bozorida o'qituvchilar malakasiga qo'yilayotgan talablar darajasida samarali faoliyat yurituvchi shaxsni shakllantirish juda muhim jarayon hisoblanadi.

Bugungi kunda bo'lajak pedagoglarning kasbiy mahoratini oshirish eng dolzarb muammo sifatida qaralmoqda va buning uchun yetarlicha shart-sharoitlar yaratilmoqda. Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini oshirish, ularni pedagogik va psixologik jihatdan tayyorlash eng muhim omillardan biridir. Buning uchun oliy

ta'lim muassasalarida yetarlicha shart-sharoitlar yaratilib, bir qancha tadqiqot ishlari ham olib borilmoqda. Biz har qanday sohada yetuk mutaxassisni tayyorlash uchun, avvalo, talabalarda kasbiy madaniyat haqida bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishimiz zarur.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Hozirgi kunda oliy ta'lim muassasalarida talabalarni mukammal darajada o'qitish va bo'lajak pedagoglarning kasbiy madaniyatini shakllantirish muhim omil sifatida takomillashtirilmoqda. Bu borada Davlat ta'lim standartlarida bo'lajak o'qituvchilarga qo'yiladigan talablar bilan bir qatorda, ularning kasbiy kompetentligini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari, mexanizmi, metodlari hamda texnologiyalarini ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilari pedagogik va muhandislik bilimlariga ega bo'lishlari kerakligi malaka talablari hamda Davlat ta'lim standartlarida belgilab qo'yilgan.

Bo'lajak o'qituvchining o'z kasbiy faoliyatini amalga oshirishi uchun quyidagi shaxsiy sifatlar zarur: ijodkorlik, texnik fikr yuritish, o'z kuchiga ishonish, kasb mahoratini tinimsiz oshirib borish, jarayonlarni emotsional-qat'iylik bilan boshqara bilish. Kasbiy kompetensiyaning yuzaga chiqishi natijalari ham aynan shu sifatlar bilan bog'liqdir.

Ijodiy faoliyat uzoq muddatli tayyorgarlikni, eruditsiyani va qobiliyatlarni talab qiluvchi ijodiy jarayon hisoblanadi. Ijodiy faoliyat – insonning uzoq faoliyati asosi, barcha moddiy va ma'naviy boyliklarning manbaidir. Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishda ijodkorlik faoliyati va ijodiy fikrlash asosiy unsurlar sifatida katta ta'sir ko'rsatadi. Bu esa o'qituvchilik faoliyatining samaradorligini oshiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ta'lim jarayonini loyihalash pedagogning kasbiy faoliyati sifatida talabalarning, ya'ni bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy-pedagogik tayyorgarlik jarayonida o'zlashtirilishi mumkin. Kasbiy-pedagogik ijodkorlik kompetentligini amalga oshirish uchun psixologik-pedagogik shart-sharoitlar yaratilishi lozim. Kasbiy-pedagogik ijodkorlik faoliyati pedagogik shart-sharoitlarni tasniflash asosida shaxs faoliyatining tarkibiy komponentlariga tayanadi: bilish, ijodiy, kommunikativ va badiiy faoliyatlar. Shunga muvofiq, besh xil psixologik holatni ajratish mumkin. Pedagogik faoliyatning o'ziga xos uslubini va kasbiy-pedagogik ijodkorlikni rivojlantirish jarayonini loyihalash mohiyati, tamoyillari va jarayonlarini bilish, kasbiy-pedagogik faoliyatga hissiy va qadriyatli munosabat bildirish, shuningdek, oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini samarali tashkil etish zarurligiga ishonch hosil qilish, oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini kasbiy-pedagogik ijodkorlikni rivojlantirishga qaratilgan kreativ darajada amalga oshirish qobiliyati, jamoaviy faoliyat jarayonida boshqa odamlar bilan o'zaro kommunikativ kompetensiyaga yo'naltirilgan aloqalarni yo'lga qo'yish, kasbiy-pedagogik ijodkorlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim jarayonini mantiqiy va uyg'unlashtirishga bo'lgan ehtiyoj va qobiliyat.

Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy-pedagogik ijodkorliklarini rivojlantirishning birinchi sharti – boshqa oliy ta'lim muassasalari singari, pedagogik yo'nalishdagi ta'lim tizimida ham ilg'or, innovatsion va yetakchi bo'lgan bilim olish texnologiyalarini yaratish jarayonini tashkil etish bilan bog'liq.

TAHLIL VA NATIJALAR

Talabalarning bilim olishida kasbiy-pedagogik ijodkorlikni rivojlantirish jarayoni shartli ravishda ikki yo'nalishga ajratiladi.

Birinchi yo'nalish tashqi omillar va ta'sirlarga qaratilgan bo'lib, bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchisining kasbiy-pedagogik ijodkorlik faoliyati mazmuni, uni tashkil etish tamoyillari, bosqichlari, tarkibiy qismlari va o'quv jarayonini loyihalash darajalari haqida bilimlarni ishlab chiqishni o'z ichiga oladi. Bu yo'nalishda o'quvchilarning oliy ta'lim muassasalarida kasbiy mustaqil faoliyatlarini boshqarish uchun axborot bazasini shakllantirish muhim ahamiyatga ega.

Kasbiy-pedagogik ijodkorlik kompetensiyasini rivojlantirishning ikkinchi yo'nalishi esa talabaning shaxsiga yo'naltirilgan. Bu yo'nalish reflektiv faoliyatni qamrab oladi: talabalarning shaxsiy xususiyatlarini o'rganish, pedagogik ijodiy faoliyatning individual uslubini ongli shakllantirish va oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonining individual uslubini shakllantirishni nazarda tutadi.

Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy-pedagogik ijodkorliklarini rivojlantirishning ikkinchi sharti – pedagogik qadriyatlar tizimini shakllantirish bilan bog'liq loyihalash faoliyatidir. Bu jarayonda o'qituvchining o'z-o'zini takomillashtirish va o'zini namoyon qilish bilan bog'liq qadriyatlari, ya'ni kelajakdagi o'qituvchining reproduktiv faoliyatiga e'tibor qaratiladi.

Uchinchi shart texnologik faoliyat turiga kiradi, chunki u o'quv jarayonini ishlab chiqish va bajarish operatsiyalari hamda amaliyotlarini o'zlashtirish bilan bog'liqdir. Ushbu faoliyatni muvaffaqiyatli bajarish uchun kerakli

ko'nikmalar shakllantiriladi. Kasbiy-pedagogik ijodkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish doimiy jarayondir: avval reproduktiv, so'ngra produktiv, qisman izlanuvchan va nihoyat kreativ darajalarda ijodkorlik ko'nikmalarini shakllantirish asosiy vazifa hisoblanadi.

To'rtinchi shart, o'qituvchining kommunikativ qobiliyatlari bilan bog'liq. O'quv jarayonida kasbiy-pedagogik ijodkorlikni rivojlantirish usullarini o'zlashtirish jarayonida o'quvchilarni mustaqil muloqotchanlik faoliyatiga jalb qilish mumkin. Kontekstli ta'lim va o'quv amaliyoti asosida amalga oshiriladigan ta'lim kasbiy-pedagogik ijodkorlik orqali amalga oshirilishi mumkin. Ta'lim texnologiyalarining turli xil variantlarini muhokama qilish, ularning afzalliklari va kamchiliklari, muayyan ta'lim texnologiyalarini ishlab chiqishda birgalikdagi tadbirlar, ta'lim jarayonini taqlid qilish – bularning hammasi kommunikativ qobiliyatni talab qiladi.

O'qituvchining kasbiy-pedagogik ijodkorlik faoliyatini rivojlantirishning beshinchi sharti bo'lajak o'qituvchining malakasi, intuitsiyasi va shaxsiy imtiyozlariga asoslangan estetik xususiyatga egaligi. Ushbu tadbirlarning natijasi pedagogik jarayonning nozik, chiroyli va uyg'un loyihasini amalga oshiradi. Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarining estetik didini rivojlantirish, jumladan, loyihalash faoliyati rivojlanishiga ta'sir qiladi. Kasbiy-pedagogik ijodkorlik faoliyatini boshqarishning pedagogik shartlari pedagogik jarayonlar tuzilishiga asoslangan holda ajratilishi mumkin: maqsad, mazmun, uslub va vositalar, tashkiliy shakllar, natijalar.

Quyida pedagogik shartlarni ko'rishimiz mumkin:

1. Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy-pedagogik ijodkorlik ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan maqsadlarni belgilash.
2. Pedagogik ta'lim mazmuniga o'quv jarayonini ishlab chiqishning tamoyillari va tartibi haqida ma'lumot kiritish.
3. O'qituvchining kasbiy-pedagogik ijodkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish ishlariga yo'naltirilgan texnologik ta'limni tanlash.
4. Kasbiy-pedagogik ijodkorlik kompetentligini rivojlantirishning noan'anaviy shakllari.
5. Natijalarni monitoring qilish – kasbiy-pedagogik ijodkorlik kompetentligi darajalarini aniqlash.

Pedagogik shartlar va bosqichlar juda ham shaffof; ularga qisqacha izoh bersak:

Birinchidan, bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy-pedagogik ijodkorligini rivojlantirish faoliyati uchun bilim, ko'nikma va malakalarini oshirish uchun pedagogik faoliyatni pedagogik ta'limning maqsad va vazifalari tizimiga kiritish zarur.

Ikkinchidan, maqsadga muvofiq, "kasbiy-pedagogik ijodkorlik" tushunchasi umumiy kasbiy tayyorgarlik mazmuniga kiritilgan. O'qituvchining kasbiy-pedagogik ijodkorlik kompetentligini rivojlantirish faoliyati mazmuni, tamoyillari, strategiyasi va jarayonlari haqida ma'lumotni o'z ichiga oladi.

Uchinchidan, kasbiy-pedagogik ijodkorlik kompetentligini rivojlantirishni o'qitish usullari va vositalarini tushuntirishlar, munozaralar, mustaqil ish, mashq qilish, tahlil qilish, modellash, loyihalash va boshqalar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Kasbiy madaniyat nafaqat professional faoliyatni sifatli bajarish, balki shaxsning jamiyat oldidagi mas'uliyatini his etishdir. Ushbu sifatlarini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash zamonaviy jamiyatning asosiy vazifalaridan biridir. Shu sababli, kasbiy madaniyatni shakllantirish har bir soha vakillarining doimiy e'tiborida bo'lishi lozim.

Kasbiy mahoratni shakllantirish esa uzluksiz jarayon bo'lib, mutaxassisning professional faoliyatida muvaffaqiyatga erishishi uchun zarurdir. Innovatsion texnologiyalar va samarali ta'lim usullari kasbiy mahoratini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Shu sababli, kasbiy ta'lim tizimi doimiy ravishda takomillashib, zamonaviy talablarga moslashtirilishi lozim.

Kasbiy mahoratni shakllantirishning bir qancha bosqichlari mavjud:

Boshlang'ich bosqich: Sohaga oid asosiy nazariy bilimlarni o'zlashtirish.

Amaliyot bosqichi: Malaka oshirish va olingan bilimlarni qo'llash.

Ixtisoslik bosqichi: Sohaga oid maxsus yo'nalishlar bo'yicha chuqur bilim va ko'nikmalarni shakllantirish.

Kelajakda raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash uchun ta'lim tizimida interfaol usullarni keng joriy etish, mentorlik dasturlarini rivojlantirish va kasbiy etika hamda innovatsion fikrlashni shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Kasbiy mahoratni shakllantirishga qaratilgan sa'y-harakatlar nafaqat shaxsiy muvaffaqiyatni, balki iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishni ham ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Qo'ysinov O.A., Muslimov N.A. Kasb ta'limi o'qituvchilarini tayyorlashda mustaqil ta'limni tashkil etishning nazariyasi va metodikasi. Monografiya. T.: "Fan", 2009. - 92 b.
2. Ismailova Z.K. Talabalarning kasbiy pedagogik malakalarini shakllantirish: Diss. ped. fan. nom. – T.: 2000. – 186 b.
3. Kuysinov O.A. Developing Professional-Pedagogical Creativity of Future Professional Education Teachers based on Competencial Approach. Eastern European Scientific Journal. - Germany, 2018. №4. – R. 257-263. (13.00.00; №1).
4. Muslimov N.A. Bo'lajak o'qituvchining loyihalash faoliyati. 2012. O'quv qo'llanma. 6,1 b.t.
5. Anan'ev B.K. Kasbiy faoliyat va kasbiy ta'lim tizimi: nazariy asoslar. – Moskva, 2014.
6. Jorayev A.M., Abdurahmonov B.S. O'qituvchining pedagogik kompetentsiyasini rivojlantirish. – Tashkent, 2013.
7. Mukhidinov N. Kasbiy ta'lim tizimi: muammo va yechimlar. – T.: Akademnashr, 2011.
8. Shomurodov X.X. Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim tizimidagi o'rni. – Toshkent, 2015.
9. Sattarov I.H. Ta'lim jarayonida interfaol metodlar va ularning ahamiyati. – T.: "Navro'z", 2019.
10. Turobov A.B. Innovatsion texnologiyalarni ta'lim jarayoniga tatbiq etish. – Toshkent, 2020.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.